

УДК 811.161.1'243(=512.162):81'25

ОШИБКИ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ И РОЛЬ ПЕРЕВОДА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ (НА МАТЕРИАЛЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ СТУДЕНТОВ)

САБИНА ИДРИС БАГИРОВА

Доцент кафедры русского языка
Бакинского славянского университета
Баку, Азербайджан

Аннотация. В статье рассматривается роль перевода в процессе обучения русскому языку как иностранному у азербайджанских студентов. Особое внимание уделяется его функциональным возможностям в формировании речевой и коммуникативной компетенции, а также влиянию на развитие билингвальных навыков. Анализируется противоречивый характер использования перевода в учебном процессе: с одной стороны, он способствует более быстрому усвоению языкового материала и пониманию грамматических структур, с другой — может усиливать проявления языковой интерференции. На основе наблюдений за речевой деятельностью студентов выявляются типичные ошибки, обусловленные влиянием родного языка. Предлагаются практические упражнения, направленные на использование перевода как методического инструмента, включая сопоставительный, обратный и контекстный перевод. Делается вывод о необходимости методически обоснованного включения перевода в систему обучения РКИ для повышения эффективности формирования речевых навыков.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, перевод, азербайджанские студенты, речевая компетенция, языковая интерференция, билингвизм.

Введение. Вопрос использования перевода в обучении русскому языку как иностранному (РКИ) остаётся одним из значимых направлений современной методики преподавания. Несмотря на развитие коммуникативного подхода, перевод продолжает рассматриваться как эффективный инструмент формирования языковой и речевой компетенции обучающихся. В современной методике преподавания РКИ перевод рассматривается как один из возможных способов осмысления языкового материала и формирования коммуникативных навыков обучающихся, что отражено в работах Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина [1, 8].

В процессе овладения РКИ перевод выполняет не только функцию понимания языкового материала, но и способствует формированию навыков сопоставления языковых систем, развитию языковой осознанности и более глубокому усвоению лексико-грамматических структур. В условиях билингвального образования он становится важным механизмом когнитивной обработки информации. Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез отмечают, что сопоставление языковых систем способствует более осознанному усвоению иностранного языка и развитию речевой деятельности обучающихся [3].

Теоретические основы использования перевода как средства межъязыкового и межкультурного взаимодействия рассматриваются в работах В. Н. Комиссарова, который подчёркивает, что перевод связан не только с передачей значения, но и с преобразованием речевых структур в соответствии с нормами другого языка [9].

Особую значимость использование перевода приобретает при обучении азербайджанских студентов, для которых русский язык изучается в постоянном сопоставлении с родным языком. В этих условиях перевод способствует более эффективному усвоению учебного материала, расширению профессиональной лексики и формированию основ билингвального мышления. Межкультурный аспект обучения в подобных условиях приобретает особую значимость, поскольку овладение языком связано не только с усвоением

лексико-грамматических средств, но и с пониманием культурных особенностей речевого поведения [2, с.125-130].

Вместе с тем в методике преподавания РКИ сохраняется противоречие: с одной стороны, перевод облегчает процесс обучения, с другой — может способствовать возникновению интерференционных ошибок и формированию буквальных речевых моделей. Это определяет необходимость рассмотрения перевода не как универсального приёма, а как методически регулируемого инструмента обучения.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска эффективных способов формирования речевой и коммуникативной компетенции у студентов-азербайджанцев, изучающих русский язык в условиях билингвальной среды.

Цель работы заключается в анализе роли перевода в процессе обучения РКИ и выявлении его влияния на развитие языковой и речевой компетенции обучающихся.

Результаты исследования. В рамках исследования был проведён анализ практики обучения РКИ, который показывает, что перевод в работе с азербайджанскими студентами выполняет не только вспомогательную, но и когнитивно-организующую функцию. В процессе освоения нового языкового материала обучающиеся нередко опираются на родной язык, используя перевод как способ первичного понимания и закрепления значения языковых единиц. Это позволяет ускорить процесс семантизации лексики и снизить уровень языкового напряжения на начальных этапах обучения. Подобная опора на внутреннюю речь и механизмы речемыслительной деятельности соотносится с психолингвистическим подходом А. А. Леонтьева [6, 78-82].

Вместе с тем наблюдения за учебной деятельностью студентов свидетельствуют о том, что неконтролируемое использование дословного перевода нередко приводит к устойчивым ошибкам интерференционного характера. Наиболее типичными являются нарушения в области синтаксиса, связанные с переносом структур азербайджанского языка в русскую речь, а также калькирование устойчивых выражений, что снижает естественность высказывания.

В ходе практической работы было установлено, что наибольшую эффективность демонстрируют задания, в которых перевод используется не как самоцель, а как средство формирования речевых навыков. Особенно результативными оказываются упражнения сопоставительного характера, направленные на выявление различий в грамматическом оформлении высказываний в двух языках, а также задания на трансформацию текста при сохранении его смыслового содержания.

Кроме того, положительное влияние на развитие коммуникативной компетенции оказывает использование контекстного перевода, при котором студенты не просто подбирают эквиваленты слов, а соотносят языковые единицы с конкретной ситуацией общения. Такой подход способствует формированию более гибкого речевого поведения и снижает зависимость от буквального перевода.

Полученные результаты показывают, что перевод в обучении РКИ азербайджанских студентов должен носить управляемый и методически обоснованный характер. Его использование становится эффективным только в условиях интеграции в коммуникативно-ориентированную систему обучения, где он выступает как средство развития речевой активности, а не как механический способ передачи информации.

Экспериментальная работа. С целью проверки эффективности использования перевода в процессе обучения РКИ была проведена экспериментальная работа с участием азербайджанских студентов гуманитарного профиля. В исследовании приняли участие студенты II курса, изучающие русский язык на уровне В1–В2. Эксперимент проводился в течение одного учебного семестра и был направлен на выявление влияния переводческих упражнений на формирование речевой компетенции обучающихся [4, с.166-171].

На начальном этапе исследования осуществлялось наблюдение за речевой деятельностью студентов в процессе выполнения устных и письменных заданий. Анализ показал, что большинство обучающихся активно прибегают к внутреннему переводу при

построении высказываний на русском языке. Наиболее частотными оказались ошибки, связанные с нарушением порядка слов, неправильным употреблением падежных форм, буквальным переводом устойчивых выражений и переносом синтаксических моделей азербайджанского языка в русскую речь.

Для определения исходного уровня речевых навыков студентам были предложены задания на перевод, составление диалогов и пересказ текста без предварительной языковой опоры. Наблюдения показали, что обучающиеся испытывали затруднения при самостоятельном формулировании мысли на русском языке и часто использовали конструкции, характерные для родного языка.

На следующем этапе в учебный процесс были включены специальные переводческие упражнения сопоставительного, контекстного и трансформационного характера. Студенты выполняли задания на анализ грамматических различий двух языков, исправление интерференционных ошибок, подбор контекстуально уместных вариантов перевода, а также упражнения на преобразование синтаксических конструкций.

Особое внимание уделялось формированию навыка смыслового, а не дословного перевода. Подобный подход соотносится с положением Р. К. Миньяр-Белоручева о том, что эффективный перевод предполагает передачу смысла высказывания, а не механическое воспроизведение языковой формы [10]. В процессе работы обучающиеся учились соотносить языковые единицы с коммуникативной ситуацией, учитывать особенности русского речевого оформления и избегать механического переноса структур родного языка.

Контрольный этап эксперимента показал положительную динамику в развитии речевых навыков студентов. У обучающихся снизилось количество интерференционных ошибок, повысилась точность употребления грамматических конструкций и улучшилась способность к самостоятельному построению связного высказывания на русском языке. Кроме того, студенты стали реже прибегать к букальному переводу и увереннее использовать русский язык в учебной коммуникации.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что методически организованное использование перевода способствует развитию билингвальной речевой компетенции и повышает эффективность обучения РКИ в азербайджанской аудитории.

Практическая часть (переводческий аспект в обучении РКИ)

В рамках исследования были разработаны и апробированы упражнения, направленные на использование перевода как средства формирования речевой компетенции у азербайджанских студентов. Методическая система включала различные типы переводческих заданий: сопоставительный, обратный и контекстный перевод, а также упражнения на выявление и исправление интерференционных ошибок. Такой комплексный подход позволил рассматривать перевод не как вспомогательный элемент, а как инструмент осознанного формирования билингвальной компетенции.

I. Сопоставительный перевод (лексико-грамматический уровень)

Студентам предлагались предложения на азербайджанском языке с последующим переводом на русский язык и анализом грамматических различий. Основная цель данного типа упражнений заключалась в формировании навыка осознанного сопоставления языковых структур и предупреждении буквального перевода.

Упражнение. Переведите предложения и объясните различия в структуре.

1. *Mən kitab oxuyuram.* → Я читаю книгу.
2. *O universitetdə oxuyur.* → Он учится в университете.
3. *Biz sabah görüşəcəyik.* → Мы встретимся завтра.
4. *Mən yeni sözləri öyrənirəm.* → Я изучаю новые слова.
5. *O dərsdə çox sual verir.* → Он задаёт много вопросов на уроке.
6. *Mən rus dilini öyrənmək istəyirəm.* → Я хочу изучать русский язык.
7. *Biz bu mövzunu artıq keçmişik.* → Мы уже проходили эту тему.
8. *O hər gün kitabxanaya gedir.* → Он каждый день ходит в библиотеку.

9. *Müəllim tələbələrə yeni tapşırıq verdi.* → Преподаватель дал студентам новое задание.
10. *Mən dərstdən sonra dostumla görüşəcəyəm.* → Я встречу с другом после занятий.
11. *Onlar imtahana hazırlaşırlar.* → Они готовятся к экзамену.
12. *Biz auditoriyada yeni mətn oxuduq.* → Мы прочитали новый текст в аудитории.
13. *Tələbələr müəllimi diqqətlə dinləyirlər.* → Студенты внимательно слушают преподавателя.
14. *Mən bu sözü düzgün başa düşmədim.* → Я неправильно понял это слово.
15. *O rusca sərbəst danışır.* → Он свободно говорит по-русски.

Методический эффект:

Данное упражнение способствует развитию грамматической осознанности, формирует понимание различий в порядке слов, управлении глаголов и выражении временных отношений в двух языках. Особое значение имеет предотвращение прямого структурного переноса из азербайджанского языка в русскую речь.

II. Обратный перевод (развитие речевой гибкости)

Обратный перевод использовался как средство контроля понимания смысла и формирования умения сохранять содержание высказывания при смене языкового кода.

Текст:

Сегодня студенты обсуждали результаты проекта на занятии и готовили краткие сообщения.

Этапы работы:

1. Перевод на азербайджанский язык
2. Обратный перевод на русский язык
3. Сравнение с оригиналом и анализ расхождений

Дополнительное задание:

Объясните, какие элементы изменились при обратном переводе и почему.

Методический эффект:

Упражнение развивает способность к смысловому анализу текста, формирует навык сохранения логико-семантической структуры высказывания и снижает зависимость от дословного перевода.

III. Контекстный перевод (коммуникативный уровень)

Данный тип упражнений направлен на формирование умения использовать перевод в реальных ситуациях общения, где важен не отдельный эквивалент, а целостное речевое действие.

Ситуация 1:

- *Nə vaxt dərşimiz başlayır?* → Во сколько начинаются наши занятия?
- *Sabah ilk dərş hansıdır?* → Какой предмет будет первым завтра?
- *Bu gün neçə dərşimiz var?* → Сколько у нас сегодня занятий?
- *Cədvəl dəyişib?* → Расписание изменилось?
- *Dərş hansı auditoriyada olacaq?* → В какой аудитории будет занятие?
- *Sabah dərş olacaq?* → Завтра будет занятие?
- *İkinci cüt hansı fəndəndir?* → Какая дисциплина будет на второй паре?
- *Müəllim dərşi təxirə salıb?* → Преподаватель перенёс занятие?
- *Cədvəli telefondan görə bilərəm?* → Могу ли я посмотреть расписание в телефоне?
- *Hansı gün rus dili dərşimiz var?* → В какой день у нас русский язык?
- *Dərş nə vaxt bitəcək?* → Когда закончится занятие?
- *Bu gün sonuncu dərş hansıdır?* → Какой предмет последний сегодня?
- *Cədvəldə dəyişiklik var?* → Есть ли изменения в расписании?
- *Mühazirə saat neçədə başlayır?* → Во сколько начинается лекция?
- *Sabah neçə cüt olacaq?* → Сколько пар будет завтра?
- *Dərş onlayn olacaq, yoxsa auditoriyada?* → Занятие будет онлайн или в аудитории?
- *İmtahan cədvəli hazırdır?* → Расписание экзаменов уже готово?

- *Məşğələ hansı korpusda keçiriləcək?* → В каком корпусе будет проходить занятие?
- *Bu gün dərs ləğv olunub?* → Сегодня занятие отменили?
- *Cədvəli kimdən ala bilərəm?* → У кого я могу взять расписание?

Ситуация 2:

Вы хотите обратиться к преподавателю с вопросом.

Варианты:

- *Mən bu mövzunu başa düşmədim.* → Я не понял эту тему.
- *Zəhmət olmasa, izah edə bilərsinizmi?* → Не могли бы вы объяснить?
- *Mən bir sual verə bilərəm?* → Можно задать вопрос?
- *Bu sözü necə istifadə etməkdir?* → Как нужно употреблять это слово?
- *Mənim cavabım düzgündür?* → Мой ответ правильный?
- *Bu mövzu imtahanda olacaq?* → Эта тема будет на экзамене?
- *Mən təqdimatı nə vaxt etməliyəm?* → Когда я должен выступить с презентацией?
- *Mən bu cümləni düzgün qurmuşam?* → Я неправильно построил это предложение?
- *Mən əlavə material ala bilərəm?* → Могу ли я получить дополнительный материал?
- *Ev tapşırığını hara göndərməliyəm?* → Куда нужно отправить домашнее задание?
- *Mən dərstdən sonra yaxınlaşıb sual verə bilərəm?* → Могу я подойти после занятия и задать вопрос?
- *Bu ifadənin fərqi nədir?* → В чём разница между этими выражениями?
- *Mən bu sözü necə tələffüz etməliyəm?* → Как мне произносить это слово?
- *Mən bu mövzuda çətinlik çəkirəm.* → Я испытываю трудности с этой темой.
- *Bu qaydanın istisnaları varmı?* → Есть ли исключения из этого правила?
- *Mən cavabı başqa cür deyə bilərəm?* → Могу ли я сказать ответ по-другому?

Методический эффект:

Формируется способность к ситуативному выбору языковых средств, развивается коммуникативная гибкость и уменьшается зависимость от дословного перевода.

IV. Исправление интерференционных ошибок

Студентам предлагались предложения с ошибками, возникшими под влиянием родного языка. Задача заключалась в их корректировке и объяснении причины ошибки.

Упражнение. Найдите и исправьте ошибки.

1. *Я в университет иду завтра.* → Я завтра иду в университет.
2. *Он читает книга.* → Он читает книгу.
3. *Мы делаем домашняя работа.* → Мы делаем домашнюю работу.
4. *Она говорит на урок русский язык.* → Она говорит на уроке по-русски.
5. *Я люблю очень этот предмет.* → Я очень люблю этот предмет.
6. *Мы вчера были в библиотека.* → Мы вчера были в библиотеке.
7. *Я хорошо понимаю этот тема.* → Я хорошо понимаю эту тему.
8. *Он помогает всегда своим друзьям.* → Он всегда помогает своим друзьям.
9. *Студенты слушают внимательно преподавателя.* → Студенты внимательно слушают преподавателя.
10. *Я хочу стать хороший специалист.* → Я хочу стать хорошим специалистом.
11. *Мы обсуждали интересный статья.* → Мы обсуждали интересную статью.
12. *Она быстро пишет русский слова.* → Она быстро пишет русские слова.
13. *Я часто делаю ошибки в грамматика.* → Я часто делаю ошибки в грамматике.
14. *Он знает хорошо русский язык.* → Он хорошо знает русский язык.
15. *Мы готовимся к важный экзамен.* → Мы готовимся к важному экзамену.

Методический эффект:

Упражнение способствует развитию языковой чувствительности, формированию навыка самоконтроля и снижению устойчивого влияния интерференции.

V. Перевод с трансформацией (дополнительный этап)

Для усиления речевой гибкости студентам предлагались задания на изменение структуры высказывания при сохранении смысла.

Задание: переформулируйте предложения.

- Я читаю книгу каждый день. → Каждый день я занимаюсь чтением книги.
- Студенты готовятся к экзамену. → Подготовка к экзамену ведётся студентами.

Методический эффект:

Развивается умение варьировать языковые конструкции и переходить от стандартных форм к более развернутым речевым моделям.

Представленная система упражнений показывает, что перевод в обучении РКИ может эффективно функционировать как средство формирования языковой и речевой осознанности. Наибольшая результативность достигается при сочетании сопоставительных, обратных, контекстных и трансформационных заданий, что обеспечивает переход от механического перевода к осмысленному владению языком и способствует развитию билингвальной компетенции.

Выводы. Результаты анализа показывают, что перевод в обучении русскому языку азербайджанских студентов нельзя рассматривать однозначно — как полностью положительный или отрицательный методический приём. Его эффективность напрямую зависит от того, как именно он включён в учебный процесс и какие задачи с его помощью решаются.

В условиях билингвальной среды перевод выступает естественным способом опоры на уже сформированную языковую систему, облегчая понимание нового материала и ускоряя его усвоение. Однако при отсутствии методического контроля он начинает работать как источник устойчивых интерференционных ошибок, особенно на уровне синтаксиса и устойчивых речевых конструкций.

Практическая апробация показала, что наиболее продуктивным является не буквальный, а смысловой и контекстный перевод, а также задания, где студенты вынуждены сопоставлять языковые системы и перестраивать высказывание в зависимости от коммуникативной ситуации. В таких условиях перевод перестаёт быть механическим действием и становится инструментом осмысления языка. Это соответствует коммуникативному подходу в обучении иностранным языкам, в рамках которого речевая деятельность рассматривается прежде всего как средство реализации общения [7].

Таким образом, перевод в обучении РКИ приобретает ценность только тогда, когда он встроен в систему развития речевой активности и направлен на формирование гибкого языкового поведения. Его использование требует не исключения, а методической переориентации — от дословного переноса к осознанной работе со смыслом и речевой ситуацией. Это согласуется с современными подходами к обучению РКИ, в которых особое внимание уделяется учёту межкультурных различий и предупреждению коммуникативных неудач [5, с.55-61].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). — М.: ИКАР, 2009. — 448 с.
2. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. — М.: Индрик, 2005. — 1040 с.
3. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. — М.: Академия, 2006. — 336 с.
4. Гасанова И. Э. Учебный текст в условиях цифровой трансформации: методическая модель работы в азербайджанской аудитории // *Endless Light in Science*. — Астана, 2026. — С. 166–171. — DOI: 10.5281/zenodo.19029537.
5. Гасанова И. Э. Обучение РКИ с учётом межкультурных различий: методика предупреждения коммуникативных неудач // *Актуальные исследования*. — Рязань: Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина, 2026. — С. 55–61.
6. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. — М.: Смысл, 2003. — 287 с.
7. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. — М.: Просвещение, 1991. — 223 с.
8. Щукин А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного. — М.: Высшая школа, 2010. — 368 с.
9. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). — М.: Высшая школа, 1990. — 253 с.
10. Миньяр-Белоручев Р. К. Теория и методы перевода. — М.: Московский лицей, 1996. — 208 с.